

ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕРСОНАЛА АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ

доц.Магдиев Ш.П., PhD, доц. Ж.С.Авлиёкулов, Магистр Ашуров И.

Ташкентский государственный транспортный университет

Ключевые слова: Состав персонала предприятий отрасли, функциональные обязанности специалистов на автомобильном транспорте, основные службы в предприятиях автомобильного транспорта, специфика влияния персонала на эффективность процессов автотранспортных предприятий.

Персонал ИТС состоит из руководителей; специалистов; кадров массовых профессий (рабочие кадры); ответственных за транспортную деятельность предприятий, организации фирм, в которых транспортная работа является вспомогательной, и предпринимателей. Естественно, что в малых предприятиях это деление условно.

По состоянию на конец 1998 года на предприятиях автомобильного транспорта всех форм собственности, в автотранспортных подразделениях нетранспортных организаций, а также у физических лиц, осуществляющие ту или иную деятельность на автомобильном транспорте, включая автосервис и торгово-снабженческую, согласно оценкам, работали 86% - кадры массовых профессий, 8,5% - специалисты и руководители, 5,5% - обслуживающий и вспомогательный персонал.

Специалисты на автомобильном транспорте имеют различные функциональные обязанности, связанные с организацией и выполнением перевозок грузов и пассажиров, обеспечением технической исправности и работоспособности автотранспортных средств, организации финансово-экономической деятельности предприятий, обеспечение работы по безопасности движения, организации и выполнением работы в области автотранспорта, организации и обеспечением экологической безопасности транспортного комплекса, контроль инспекторской, сертификационной, лицензионной и торгово-снабженческой деятельностью. в ряде случаев эти функциональные обязанности объединяются или, наоборот, дробятся на более конкретные.

Ответственные за транспортную деятельность в большинстве случаев выполняют в различных комбинациях указанные функции; иногда отдельные функциональные обязанности передаются в другие подразделения фирмы, на

прямую не связанные с транспортом. В эту группу входят как специалисты с высшим и средним специальным образованием автотранспортного профиля, так и лица без специального образования, совмещающие работу в организации автотранспортной деятельности с иными функциональными обязанностями.

Предприниматели также выполняют все эти функциональные задачи, только в значительно сокращенных объемах, совмещая с вождением автомобиля, проведением некоторых работ ТО и ТР и др. В эту группу входят лица со специальным образованием автотранспортного профиля, водители с большим опытом работы на крупных предприятиях, а также лица, пришедшие из других отраслей и нуждающиеся в серьезной профессиональной подготовке.

Кадры массовых профессий включают две основные группы работников:

- водители имеющие право на управление транспортными средствами категории В,С,Д,Е и на перевозку опасных грузов;
- ремонтные рабочие: автослесарь (разборочно-сборочные, регулировочные работы);
- слесарь-автоэлектрик, аккумуляторщик, вулканизаторщик; газо-электросварщик, маляр, автослесарь по топливной аппаратуре и т.д. В зависимости от квалификации им присваивается соответствующий разряд. В ряде случаев ТО и Р участвуют водители.

В подотрасли «Автомобильный транспорт» на ИТС приходится до 29%, а с учетом водителей, участвующих в ТО и Р – до 37% персонала автомобильного транспорта (табл. 10.1)

Примерный состав подотрасли «Автомобильный транспорт», %

Таблица 10.1

Персонал	АТП			
	грузовое		пассажирское	
	всего	в том числе ИТС	всего	в том числе ИТС
Водители	57,0	7,4*	40,0	8,3*
Кондукторы	-	-	6,0	-
Ремонтные рабочие	16,5	16,5	19,0	19,0
Вспомогательные рабочие	9,8	6,2	14,0	9,3
Специалисты и руководители	9,7	3,4	9,2	3,1
Служащие	4,0	1,5	4,8	1,7

Прочие	3,0	1,0	7,0	3,0
--------	-----	-----	-----	-----

* водители, участвующие в ТО и Р.

2. Специфика влияния персонала на эффективность процессов автотранспортных предприятий.

Происшедшее за последние годы резкое увеличение числа субъектов, осуществляющих автотранспортную деятельность, при уменьшении их мощности обусловило существенное изменение функциональных обязанностей специалистов. Для малых предприятий транспорта и предприятий в которых автотранспортная деятельность является вспомогательной, характерна совмещение функциональных обязанностей, связанных с организацией и обеспечением перевозочной деятельности, технического обеспечения, безопасности движения, и, в ряде случаев финансово-экономической.

Кроме того, произошло снижение уровня специальной и общей подготовки. Среди специалистов 18% имеют высшее и 31% средне-специальное образование автотранспортного профиля, 28% не имеют специального образования, соответствующего выполняемым функциональным обязанностям, но прошли квалификационную подготовку на автомобильном транспорте и условно относятся к категории «практики» и до 23% специалисты, имеющие образование включающие только основы автомобильной подготовки.

Таким образом, на должностях специалистов предприятий автомобильного транспорта работает до 50% лиц, не имеющих профессионального высшего и среднего специального образования. Особенно эта доля велика (доходит до 70-80%) среди ответственных за транспортную деятельность на автотранспортных предприятиях и фирм.

Поэтому необходимо расширение и совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и персонала, а также правильное определение текущей и будущей потребности, т.к. система подготовки персонала особенно специалистов достаточно инерционна.

К основным службам в предприятиях автомобильного транспорта относят специальные подразделения, в задачи которых входит помощь руководству при принятии решений по оперативному управлению производственными процессами ТО и ремонта. Таким подразделением в структуре является центр управления ТО и ремонтом (ЦУР), включающий отдел группы информационной подготовки производства (ИПП), оперативного управления (ОУ), обработки и анализа информации (ОАИ).

Отдел информационной подготовки производства формирует

производственную программу ТО и ремонта для участков и бригад, составляет план материально-технического обеспечения производства, а также производственные задания бригадам с учетом имеющихся ресурсов.

Отдел оперативного управления ЦУР осуществляет непосредственное оперативное управление работой комплексов.

Отдел обработки и анализа информации систематизирует, обрабатывает, анализирует и хранит информацию о деятельности всех подразделений технической службы, на основе анализа разрабатывает предложения и рекомендации по совершенствованию ее работы.

С развитием специализации и усложнением работы предприятий центральные службы стали играть более важную роль, обеспечивая руководство информацией и оперативное управление и подразделениями. С увеличением роли центральных служб прежние четкие и простые взаимоотношения между службами стали невозможны. Это требует изменения организационной структуры.

Организационную структуру управления технической службы необходимо строить так, чтобы она отражала процессы принятия решений, а информация для управления могла быстро распространяться по соответствующим каналам связи. При совершенствовании организационной структуры необходимо учитывать значение формального и неформального видов связи. Структуру неформальных каналов связи можно достаточно подробно проанализировать путем рассмотрения информационно-решающей системы, которая отражает естественные связи, даже если их нет в существующей формальной структуре.

Одно из главных преимуществ системного подхода к организации управления технической службы состоит в том, что он позволяет на первом этапе децентрализовать процесс принятия решения и более эффективно использовать ресурсы в каждой выделенной функциональной системе. Децентрализация означает много больше, чем простое механическое и обезличивающее изменение структур. Ее главное назначение состоит в стремление развить способности к творчеству и адаптации руководителей низшего уровня управления технической службой предприятия, а также получить уверенность в том, что информация и воздействия тесно взаимосвязаны. Децентрализация является средством согласования интересов личности и технической службой предприятия и ведет к росту производительных возможностей.

В организационной структуре управления технической службы тенденция к децентрализации реализуется посредством сети диспетчерских пунктов (ДП). Дальнейшему развитию процесса децентрализации

способствует совершенствованию информационно-решающей системы, позволяющей создать потоки более точной информации по всем направлениям- сверху вниз, снизу вверх и по горизонтали. С другой стороны, применение автоматизированной обработки данных и эффективных информационно-решающих систем создает растущую тенденцию к обратной централизации принятия решений по управлению технической службой предприятия. Специфика влияния персонала на эффективность любого производства сказывается в следующем.

Во-первых, персонал сознательно преобразует знания, технические рекомендации, потенциальные возможности изделий в конечный продукт одной отрасли или продукция, т.е. является активным придаточным звеном от идеи до ее материализации. Лишь в совокупности с персоналом технические, экономические и другие системы можно считать обучаемыми и управляемыми.

Во-вторых, персонал оказывает непосредственное влияние на качество функционирования системы (автомобиль, цех, АТП), начиная от управления (определение цели, выбор методов, принятие решений) до вычисления конкретных операций (ТО, ремонт, учет, вождение автомобилей).

На производительность труда ремонтных рабочих в АТП квалификация персонала оказывают так же существенное влияние (до 45-50%).

В-третьих, персонал является наиболее подвижным (мобильным) фактором в дереве систем технической эксплуатации. Эта подвижность имеет положительные и отрицательные стороны.

В-четвертых, персонал является обучаемой подсистемой, поведение и квалификация которой могут быть изменены, что отразится на эффективности работы

В-пятых, подготовка квалифицированного персонала требует существенных затрат и значительного времени.

По данным французских специалистов, для подготовки административного управленческого персонала и инженеров высшей квалификации требуется в среднем 11 лет, специалистов с административным персоналом с техническим образованием – 9 лет, среднего образования – 7 лет, мастера – 4-5 лет, квалифицированного рабочего – 3-4 года.

В-шестых, влияние персонала на организацию работы предприятия и особенно работоспособность и надежность автомобиля, как правило, кумулятивно, т.е. суммируется в течение продолжительного времени, и, за исключением грубых ошибок, дает себя знать лишь по прошествии

длительного времени, в течении которого на данном изделии может работать или его обслуживать и ремонтировать не один, а несколько водителей и особенно ремонтных рабочих. Это чрезвычайно затрудняет учет, персонализацию причин отказов и неисправностей и построение системы моральной и материальной ответственности и поощрения.

В-седьмых, в течение нормативной продолжительности функционирования персонала (30-40 лет) происходит существенные, а иногда и принципиальные изменения качества изделий (конструкция, сложность, принципы работ), которые персонал обслуживает.

Таким образом, необходимы достаточно четкие требования, которые бы учитывали потребности существующего производства, а также современное состояние персонала ИТС.

Литература

1. Кузнецов А.В. Топливо и смазочные материалы.- М.: Колос, 2017.- 413 с.
2. Разработка режимов сервисного обслуживания автомобилей эксплуатируемых в Республике Узбекистан. Отчет по теме ГНТП № А-13-104. – Т.; ТАДИ, 2016.-126 с.
3. Магдиев, Ш. П., Авликулов, Ж. С., & Нарзиев, С. О. Анализ энергосберегающих свойств моторных масел в условиях эксплуатации. *ompozitsion*, 176.
4. Nurmetov, K., Riskulov, A., & Avliyokulov, J. (2021). Composite tribotechnical materials for autotractors assemblies. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 264). EDP Sciences.
5. Nurmetov, K. I., Avliyokulov, J. S., & Alimov, M. R. (2021). Features of the structure, composition and technology of composite materials based on polytetrafluoroethylene. *Frontline Social Sciences and History*
6. Narzиеv, S. O., Avliyokulov, J. S., Alimuxamedov, S. P., & Sharopov, Z. Z. (2021). Development Of Research Methods for Determining the Operational Characteristics of Electric Vehicles in The Conditions of a Hot Climate of Uzbekistan. *Texas Journal of Engineering and Technology*, 1(1), 30-32.

7. Авлиёкулов, Ж. С., Нарзиев, С. О., & Магдиев, Ш. П. (2021). Исследование периодичности замены моторного масла в условиях эксплуатации. Вестник науки и образования, (9-3 (112)), 16-19.
8. Riskulov A.A., Sidikova T.D., Khakimov R.M., Avliyokulov J.S. (2023) *The effect comparative evaluation of energysaving additives on the bitumen properties*. E3S Web of Conferences 401, 05028. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340105028>
9. Riskulov A.A., Nurmetov Kh.I, Avliyokulov J.S. (2023) *Material selection for vehicle brake chamber case with using computer methods of analysis*. E3S Web of Conferences 401, 02061. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340102061>